

IMTIYOZLAR (TA'LIM, SOLIQ VA BOSHQA SOHALARDA) KERAKMI?**Murodova Bahora Atabekovna****Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoiy odil sudlov fakulteti talabasi****bahoramurodova86@gmail.com****+998995850319****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17053796>**

Annotatsiya: ushbu maqolada Yangi O'zbekiston taraqqiyot bosqichida imtiyozlar institutining dolzarbligi, ularning ijtimoiy adolat, iqtisodiy barqarorlik va huquqiy tenglikni ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi, Soliq kodeksi, ta'lim va ijtimoiy himoya sohalaridagi qonunlari asosida imtiyozlarning huquqiy-me'yoriy bazasi o'rganiladi. Ayniqsa, ta'lim kontraktini davlat hisobidan to'lab berish, soliqqa oid yengilliklar va ijtimoiy zaif qatlamlar uchun yaratilayotgan imtiyozlar bo'yicha amaliy misollar tahlil qilinadi. Maqoladi xalqaro tajriba – AQSH, Germaniya, Rossiya kabi davlatlardagi imtiyoz siyosatining solishtirmali tahlili beriladi hamda mavjud imtiyozlarning samaradorligi, ularni baholash zarurati va adolatli taqsimlanishini ta'minlash mexanizmlari muhokama qilinadi hamda imtiyozlar faqatgina maqsadli, shaffof va nazorat qilinadigan shaklda joriy etilishi lozim degan xulosani ilgari suradi.

Kalit so'zlar: imtiyozlar, ta'lim yengilliklari, soliq imtiyozlari, ijtimoiy adolat, xalqaro tajriba.

Annotation: This article analyzes the relevance of benefits and privileges in the context of New Uzbekistan's development, focusing on their role in ensuring social justice, economic stability, and legal equality. It explores the legal and regulatory framework of privileges in Uzbekistan based on the Constitution, the Tax Code, and legislative acts in education and social protection. Particular attention is given to tuition compensation by the state, tax incentives, and benefits provided to vulnerable groups. The paper includes a comparative analysis of international practices from countries such as the United States, Germany, and Russia. The effectiveness, transparency, and targeting of privileges are critically assessed, with emphasis placed on the need for measurable outcomes and balanced implementation mechanisms.

Key words: privilegas, educational benefits, tax incentives, social justice, legal framework, international experience.

Аннотация: В статье рассматривается актуальность предоставления льгот и преференций в условиях развития Новой Узбекистана, а также их роль в обеспечении социальной справедливости, экономической стабильности и правового равенства. Исследуется нормативно-правовая база льгот в Узбекистане на основе Конституции, Налогового кодекса, законодательства в сферах образования и социальной защиты. Особое внимание уделено практике компенсации оплаты за обучение за счёт государства, налоговым послаблениям и поддержке уязвимых категорий населения. Также представлен сравнительный анализ международного опыта — на примере США, Германии и России. Оценивается эффективность, прозрачность и целенаправленность предоставляемых льгот, подчёркивается важность их справедливого применения и оценки реальных результатов.

Ключевые слова: льготы, образовательные послабления, налоговые преференции, социальная справедливость, нормативно-правовая база, международный опыт.

Kirish

So'ngi yillarda dunyo miqyosida ijtimoiy adolat, iqtisodiy barqarorlik va aholining turmush darajasini oshirishga qaratilgan siyosatlar ichida **imtiyozlar** muhim o'rin egallab kelmoqda. **Imtiyozlar** - bu ta'lim, sog'liqni saqlash, soliq tizimi, tadbirkorlik va boshqa sohalarda ma'lum toifalarga qo'shimcha imkoniyatlar yoki yengilliklar berish orqali tenglik va taraqqiyotni ta'minlashga xizmat qiluvchi vositalardir. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, to'g'ri yo'naltirilgan ijtimoiy imtiyozlar tizimi kambag'allik darajasini o'rtacha 15-20% gacha kamaytirishi mumkin. **O'zbekistonda** ham so'ngi yillarda davlat tomonidan ta'lim kreditlari, soliq stavkalarida yengilliklar, ijtimoiy to'lovlardan ozod etish kabi imtiyozlar joriy etilmoqda. Bu chora-tadbirlar, bir tomondan, iqtisodiy tizimda tengsizliklarni yumshatishga qaratilgan. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar noto'g'ri rejalashtirilganda yoki haddan ziyod keng berilganda iqtisodiy samarasizlik, korrupsiya va byudjetga ortiqcha yuk keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, mamlakatimizda 2021-yil 30-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (Oliy va professional ta'lim tashkilotlarida ta'lim olish imkoniyatini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi) ga muvofiq **ta'lim krediti** joriy etildi, jumladan, xotin-qizlarga foizsiz berilishi alohida e'tiborga loyiq, bunday imkoniyatlar natijasida chekka chekka hududda yashovchi ijtimoiy jihatdan kam ta'minlangan oila farzandlari ham bemalol o'qish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, imtiyozlar tizimi faqatgina ijtimoiy himoya sifatida emas balki iqtisodiy siyosatning strategik elementi sifatida ham qaralishi kerak. Xususan, ta'lim sohasidagi imtiyozlar - grantlar, to'lov-kontrakt bo'yicha ta'lim krediti, chet elda o'qish uchun grant dasturlari va stipendiyalar - kelajak avlodning bilim salohiyatini oshirish orqali mamlakatning uzoq muddatli raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Soliq sohasidagi yangiliklar esa tadbirkorlikni rag'batlantiradi, ish o'rinlari yaratishga va investitsiyalar oqimini ko'paytirishga yordam beradi. Biroq xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar tizimi muvaffaqiyatli ishlashi uchun u aniq maqsadga yo'naltirilgan shaffof va davriy baholash mexanizmlariga ega bo'lishi shart. Masalan, Singapur va Kanada kabi davlatlar imtiyozlarni faqat ijtimoiy-iqtisodiy mezonlarga javob beruvchi qatlamlarga berib, muntazam monitoring o'tkazadi. Bu yondashuv byudjet mablag'larining samarasiz sarflanishining oldini oladi. Mazkur tadqiqotda imtiyozlarning huquqiy va iqtisodiy asoslari, ularning ijobiy va salbiy oqibatlari hamda xalqaro tajribada qo'llanilgan samarali modellari tahlil qilinadi. Maqolaning maqsadi - O'zbekistonda ta'lim, soliq va boshqa sohalardagi imtiyozlar tizimining samaradorligini baholash hamda uni yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot metadalogiyasi

Ushbu tadqiqotda kompleks yondashuv qo'llanilib, imtiyozlar tizimining O'zbekistondagi huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari chuqur o'rganildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy usullari uyg'unlashtirildi, shuningdek xalqaro tajriba asosida qiyosiy tahlil olib boriladi.

1. Tadqiqot yondashuvi

Tadqiqot aralashuv yondashuv asosida olib boriladi:

- Nazariy yondashuv - imtiyozlarning huquqiy asoslari, ularning jamiyat va iqtisodiyotdagi o'rni bo'yicha ilmiy adabiyotlar va normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi.

- Amaliy yondashuv - statistik ma'lumotlar, davlat dasturlari natijalari, xalqaro hisobotlar va ekspert baholari asosida real amaliyot o'rganiladi.

2. Tadqiqot usullari

- Huquqiy tahlil usuli

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Soliq Kodeksi, Ta'lim to'g'risidagi qonun va boshqa tegishli normativ-huquqiy hujjatlar mazmuni tahlil qilinadi.

- Imtiyozlar huquqiy mexanizmlarining qo'llanilishi va ularning huquqiy samaradorligi o'rganiladi.

3. Qiyosiy huquqiy tahlil

Singapur, Kanada, Germaniya, Qozog'iston kabi davlatlarda imtiyozlar tizimi modellarini O'zbekiston amaliyoti bilan qiyoslash orqali samarali elementlar va zaif tomonlari aniqlanadi.

Tadqiqot O'zbekistonda 2017-2025 yillar oralig'ida amalga oshirilgan imtiyozlar siyosatini qamrab oladi. Olingan natijalar qonunchilikni takomillashtirish, davlat siyosatini ishlab chiqish va ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni samarali rejalashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Asosiy qism

Imtiyozlar - muayyan sabablarga ko'ra yuridik va jismoniy shaxslarga beriladigan afzallik. Imtiyozlar davlat qonunlari va boshqa qonun hujjatlariga binoan fuqarolarga shuningdek, jamoat birlashmalari tomonidan ma'muriyat qaroriga muvofiq uning a'zolariga tayinlanishi mumkin. Imtiyozlar berilgan shaxs belgilangan qoidalardan istisno tariqasida muayyan majburiyatlarni bajarishdan to'la yoki qisman ozod qilinadi yoxud ularni bajarish sohasida muayyan qulayliklardan foydalanadi. Soliq, pensiya ta'minoti, kommunalmaishiy xizmatlar uchun to'lovlar kabi sohalardagi imtiyozlar davlat tomonidan belgilanadi. Imtiyozlar qonun hujjatlari bilan belgilangan taqdirda uning foydalanuvchilari doirasi, foydalanish shartlari, tartib kridalari, yuzaga kelish va tugatilish asoslari ko'rsatiladi. Imtiyozlar yuridik shaxslarga ham (masalan soliq to'lashdan butunlay yoki ma'lum muddatga, to'la yoxud qisman ozod qilish imtiyozli shartlarda kredit bilan ta'minlash borasida va hokozo), jismoniy shaxslarga ham berilishi mumkin.

Mamlakatni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida iqtisodiyotni erkinlashtirish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash chet el investitsiyalarni faol jalb qilish, tovarlar (ishlar va xizmatlar) dan erkin foydalanishni ta'minlash hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning barcha toifalari uchun teng raqobat sharoitlariga ega bo'lgan yagona iqtisodiy makonni shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmogda. Shu bilan birga ayrim xo'jalik yurituvchi subyektlarga imtiyozlar, preferensiyalar va eksklyuziv huquqlar berish yuzasidan shakllangan amaliyot quyidagilar kabi qator jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Birinchidan, muayyan tarmoq yoki hududdagi alohida tashkilotlarga imtiyozlar preferensiyalar va eksklyuziv huquqlar aniq mezonlarsiz hamda ularni asoslovchi oqibatida mazkur tashkilotlar uchun asossiz ustuvor shart-sharoitlar yaratilmogda;

Ikkinchidan, ko'plab xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan davlat boshqaruvi funksiyalari qo'shib amalga oshirilmogda, bu esa bozorda imtiyozli maqomga ega bo'lish uchun ma'muriy resurslardan foydalanishga va insofli raqobat prinsiplari buzlishiga olib kelmogda;

Uchinchidan, individual imtiyozlar va preferensiyalar foydalanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarda boqimandalik kayfiyati shakllanmogda, bunday subyektlarning tashabbuskorligi yo'q va ishchanlik faolligi past, shuningdek ular ishlab chiqaradigan mahsulotlar raqobatbardosh emas;

1. Huquqiy imtiyozlar - qonunchilikda belgilangan alohida huquqlar yoki cheklovlardan ozod qilish. Masalan, ayrim toifadagi talabalarni kontrakt to'lovlaridan ozod etish.

2. Moliyaviy va soliq imtiyozlari - soliq stavkalarini pasaytirish, soliqlardan ozod etish yoki kechiktirish. Masalan, yangi tashkil etilgan korxonalar uchun "soliq ta'tili" yoki ayrim toifadagi shaxslar uchun soliq to'lashdagi yengilliklar.

3. Ijtimoiy imtiyozlar - bepul yoki arzon narxda xizmatlar ko'rsatish (transport, sog'liqni saqlash va ta'lim..).

Jahon bankining 2023-yildagi hisobotida qayd etilishicha samarali yo'naltirilgan imtiyozlar iqtisodiy o'sish sur'atini 1,5-2 baravar tezlashtirishi mumkin, ammo noto'g'ri rejalashtirilgan imtiyozlar byudjet xarajatlarini orttirib, iqtisodiy muvozanatni buzadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'ngi yillarda jadal amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida ko'plab imtiyozlar joriy etildi va shu bilan bir qatorda ba'zi mavjud imtiyozlarning amaldagi natijasi yuzaga chiqdi. Masalan, mamlakatimizda "Temir daftar", "Yoshlar daftari", "Ijtimoiy himoya yagona reyestri", magistraturaga qabul qilingan xotin-qizlar uchun kontrakt to'lovlari bekor qilinib faqatgina davlat grantida o'qish imkoniyatlari, ta'lim krediti ayniqsa xotin-qizlar uchun foizsiz taqdim qilish ishlari jadal amalga oshirilib, mamlakatimiz aholisi bu imkoniyatlardan keng ko'lamda foydalanib kelmoqda.

1. Ta'lim sohasidagi imtiyozlar:

O'zbekistonda so'ngi yillarda ta'lim kreditlari, davlat grantlari, ijtimoiy himoyaga muhtoj talabalar uchun kontrakt to'lovini qoplash kabi choralar joriy etilgan. Bunday imkoniyatlar ta'lim olish imkoniyatini tenglashtiradi, kadrlar salohiyatini oshiradi, uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanishga zamin yaratadi. Ba'zi salbiy jihatlardan ham xoli emas biroq, mablag' yetarlicha yo'naltirilmasa, sifatli ta'limga erishish qiyin bo'ladi va ba'zan imtiyozlar haqiqiy ehtiyojmandlarga emas boshqa toifalarga berilishi mumkin. Xalqaro tajribada esa masalan, *Findlandiya* - barcha fuqarolar uchun bepul oliy ta'lim va talabalarga subsidiya qilingan turar joy. *Janubiy Koreya* - ayrim dasturlar orqali past daromadli oilalar farzandlari uchun kontrakt to'lovini to'liq qoplash.

2. Soliq sohasidagi imtiyozlar:

Soliq imtiyozlari - tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish va eksportni rag'batlantirishning keng tarqalgan usullaridan biridir, ijobiy jihatlarga to'xtaladigan bo'lsak, ish o'rinlari yaratadi, investitsiya oqimini oshiradi va innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi. Salbiy jihatlari esa soliq bazasining qisqarishi, ba'zan imtiyozlar iqtisodiy samarani bermay faqat byudjetga zarar yetkazadi. Xalqaro tajribadan misol keltiradigan bo'lsak, Singapurda soliq imtiyozlari faqat yuqori texnologik va eksportga yo'naltirilgan sohalarga beriladi, natija monitoringi majburiy. Germaniyada soliq yengilliklari vaqtincha bo'lib, natija bermasa bekor qilinadi.

3. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imtiyozlar.

Nogironligi bo'lgan shaxslarga imtiyozlar berish - bu "yordam" emas balki huquqiy majburiyat va ijtimoiy tenglikni tiklash vositasi. Bu choralar ularni jamiyatning teng huquqli a'zosi sifatida yashashga imkon beradi, ham iqtisodiy ham ijtimoiy rivojlanishiga ijoniy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun turli xil imtiyozlar belgilab qo'yilgan.

Nogironligi bo'lgan shaxslar va ularga g'amxorlik qiluvchi fuqarolar uchun qonunchilikda belgilangan yagona imtiyozlar keltirib o'tilgan, jumladan, yuridik shxaslardan olinadigan yer solig'i, jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini hisoblashda jami daromadi

kamaytiriladi (soliq solishdan qisman ozod etiladi), jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i qat'iy belgilangan miqdorlarga soliq stavkalariga asosan to'langanda imtiyoz, foyda solig'i stavkalarida imtiyoz, jismoniy shaxslardan olinadigan yer solig'idan ozod etish va hokozo.

4. Boshqa sohalardagi imtiyozlar va ularning ta'siri.

Bunga transport, uy-joy, sog'liqni saqlash, ekologiya sohalari kiradi. Masalan, so'ngi yillarda yurtimizda boshlang'ich to'lovga uzoq muddatga uy-joy berish imkoniyatlari yaratilmoqda va ko'plab aholi uy bilan ta'minlanmoqda. Bunday imkoniyatlar va imtiyozlar natijasida ijtimoiy adolat ta'minlanmoqda, aholining turmush sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 47-moddasiga binoan har kim uy-joyli bo'lish huquqiga ega. Aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarini uy-joy bilan ta'minlash tartibi qonun bilan belgilanadi, deya mustahkamlangan. Shuningdek 50-moddasida ham ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanadi. Yana bir Konstitutsiyamiz moddasini misol qilib keltiradigan bo'lsak, 57-moddaga ko'ra mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar hamda aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalarining huquqlari davlat himoyasidadir. Bunday imtiyozlar nafaqat Konstitutsiyamizda balki boshqa qonun va qonunosti hujjatlarimizda ham mustahkamlanib amaliy yordamlar berilib kelinmoqda.

Xulosa qilinadigan bo'lsa, mamlakatimizda bir qancha imtiyozlar joriy qilingan va ushbu imtiyoz yordamlari o'z egalariga yetib borayotganligini ham guvohi bo'lishimiz mumkin.

Tahlil va natijalar

Ushbu tadqiqot davomida O'zbekiston Respublikasida turli sohalarda amal qilayotgan imtiyozlarni tizimi huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan tahlil qilindi. Quyida olib borilgan tahlillar asosida natijalar bayon etiladi.

1. Imtiyozlar tizimining huquqiy bazasi barqarorlashtirilmoqda.

O'zbekiston qonunchiligida imtiyozlar muhim vosita sifatida e'tirof etilgan bo'lsada ularning huquqiy asoslari turlicha hujjatlar orqali tartibga solinadi.

2. Ta'lim sohasidagi imtiyozlar ijtimoiy adolatga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot ta'lim kreditlari, grantlar imtiyozli kontrakt to'lovlari kabi mexanizmlarning samaradorligini ko'rsatadi. Bu choralar ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun ta'lim olishni osonlashtirmoqda. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2021-2024-yillar davomida imtiyozli ta'lim krediti olgan talabalar soni sezilarli darajda oshgan.

3. Soliq imtiyozlari iqtisodiy faollikni oshirmoqda.

Soliq yengilliklari tadbirkorlikni rag'batlantirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish vositasi sifatida faol qo'llanmoqda.

Xalqaro tajriba O'zbekiston uchun muhim o'rnak bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ko'plab rivojlangan davlatlarda imtiyozlar aniq strategik maqsadga yo'naltiriladi, ularning samaradorligi esa muntazam ravishda tahlil qilinadi.

Umumiy xulosa qilinadigan bo'lsa, imtiyozlar O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular ijtimoiy himoya, iqtisodiy rag'batlantirish va inson kapitalini rivojlantirishda samarali vosita bo'la oladi. Biroq ularni samarali boshqarish, maqsadli yo'naltirish va natijasini yanada oshirish uchun baholash tizimlari takomillashtirilishi kerak.

Xulosa va takliflar

O'tkazilgan ilmiy tahlillar, normativ huquqiy manbalar va xalqaro amaliyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki imtiyozlar har qanday davlatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanish strategiyasida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. To'g'ri yo'naltirilgan va ilmiy asoslangan imtiyozlar:

- Iqtisodiyotga innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi;
- Ijtimoiy tenglikni ta'minlaydi;
- Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari uchun barqaror imkoniyatlar yaratadi.

Biroq imtiyozlarning maqsadsiz, me'yoridan ortiqcha va tizimsiz berilishi iqtisodiyotida nosog'lom raqobatni yuzaga keltirishi, byudjet daromadlarini kamaytirishi hamda korrupsiya xavflarni oshirishi mumkin. Shu bois, imtiyozlar tizimini shakllantirishida quyidagi tamoyillarga qat'iy amal qilishi zarur: qonuniylik, shaffoflik, samaradorlik va ijtimoiy adolat.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, imtiyozlar tizimi o'z-o'zidan maqsad emas balki davlat siyosatining amalga oshirish vositasidir. Shu bois, ular strategik maqsadlarga yo'naltirilgan va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydigan tarzda joriy etilishi zarur.

Xalqaro tajribalar tahlili shuni tasdiqlaydiki, rivojlangan davlatlarda imtiyozlar aniq mezonlar asosida belgilanadi, ularning samaradorligini muntazam monitoring qilinadi va maqsadli auditoriya bilan doimiy muloqot yo'lga qo'yiladi. Shu jihatdan, O'zbekistonda ham imtiyozlarni shakllantirishda global standartlar va ilg'or tajribalarni inobatga olish, milliy iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirish zarur. Mazkur tadqiqotdan kelib chiqib, aytish mumkinki, imtiyozlar tizimi o'z mohiyatida - adolat, samaradorlik va maqsadga muvofiqlik tamoyillariga asoslangan holda takomillashtirilsa u iqtisodiy o'sishni tezlashtiruvchi ijtimoiy barqarorlikni mustahkomlovchi va fuqarolar farovonligini oshiruvchi kuchli vositaga aylanishi mumkin. Shu bois davlat siyosatida imtiyozlar - nafaqat iqtisodiy rag'bat balki jamiyat taraqqiyotining strategik mexanizmi sifatida qaralmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz> O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 30.04.2023
2. <https://lex.uz> O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonun. O'RQ-637-son 23.09.2020
3. <https://lex.uz> Imtiyozlar va preferensiyalar berish tartibini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. PQ-3756-son 31.05.2018
4. <https://lex.uz> O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi 30.12.2019
5. <https://tiiname.uz> Imtiyozlar
6. <https://advice.uz> Nogironligi bo'lgan shaxslarga imtiyozlar.
7. <https://oliygoh.uz> Imtiyozlar.